

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613218>

УДК 622.276

ПРОБЛЕМЫ ВЫВОДА СКВАЖИН НА РЕЖИМ ПОСЛЕ СОЛЯНО-КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ

А.Н. Алленов,

магистрант 2 курса, напр. «Физика пластовых флюидов»,

УГНТУ,

г. Уфа

К.А. Стромов,

ООО «Газпром добыча Ямбург»

Аннотация: В процессе исследования были рассмотрены и проанализированы технологии проведения кислотных обработок призабойной зоны терригенного и карбонатного пласта, а также основные принципы подбора скважин, эффективных химических композиций и дизайна обработки для обоснования технологической эффективности. В результате исследования было обосновано применение кислотных обработок призабойной зоны пласта, даны рекомендации по избирательному выбору подходящей технологии и оптимального кислотного состава, предоставлена обобщённый процесс принятия решений, для достижения максимальной эффективности.

Ключевые слова: комплекс, нефть, скин-фактор, скважина, соляно-кислотная обработка, цикл

PROBLEMS OF WELLS RECOVERY AFTER HYDROGENIC ACID TREATMENT

A.N. Allenov,

2nd year master's student, direction "Physics of formation fluids",

UGNTU,

Ufa

K.A. Stromov,

ООО Gazprom dobycha Yamburg

Annotation: In the course of the study, technologies for acidizing the bottomhole zone of a terrigenous and carbonate reservoir were considered and analyzed, as well as the basic principles of well selection, effective chemical compositions and treatment design to justify technological efficiency. As a result

of the study, the use of acid treatments of the bottomhole formation zone was substantiated, recommendations were given for the selective choice of the appropriate technology and the optimal acid composition, and a generalized decision-making process was provided to achieve maximum efficiency.

Keywords: complex, oil, skin factor, well, hydrochloric acid treatment, cycle

Организация процессов кислотных обработок включает в себя управление группой процессов и включает следующие отдельные операции:

1. Выбор скважин для кислотного воздействия.
2. Выбор технологии воздействия.
3. Проведение дополнительных исследований скважин, назначенных для проведения работ по кислотному ОПЗ.
4. Контроль функционирования системы обеспечения качества.
5. Непосредственный контроль проведения работ.
6. Количественная оценка качества проведенных работ.

Гидродинамический параметр, который характеризует дополнительное фильтрационное сопротивление течению флюидов в ПЗП (что приводит к снижению добычи) является скин-фактор (S). Причинами скин-фактора могут являться: турбулентное течение, сжатие скелета породы, гидродинамическое несовершенство вскрытия пласта, разгазирование жидкости и основная причина – это загрязнение призабойной зоны пласта. Кислотные обработки проводятся при значениях скин-фактора от 0 до 5. Предел результата, которого можно достичь от кислотной обработки, может быть $S = -3$. Скин-фактор рассчитывается и интерпретируется в организациях, которые проводят гидродинамические исследования скважин и анализ полученных данных [1-8].

Солянокислотная обработка скважин основывается на химическом взаимодействии (разложении) с минералами карбонатной породы, такими как доломиты, известняки, магнезиты и другие, или с карбонатными включениями в различных других породах. Недостатки: ограниченность использования в условиях высокой послышной неоднородности продуктивных пластов по проницаемости. Многократные СКО приводят к снижению коэффициента охвата пласта 33 обработкой и повышают дифференциацию обрабатываемого пласта по проницаемости. Не позволяют проводить глубокие обработки пласта. Рекомендации: общие солянокислотные обработки рекомендуется применять в условиях монолитных пластов с однородными по проницаемости коллекторами.

Рисунок 1 – Блок-схема выбора скважин кандидатов под обработку призабойной зоны

Наилучшего результата при проведении опытных работ по кислотным обработкам добывались при разукрупнении объемов кислотного и продавочного растворов и последовательном чередовании их, при этом в первой порции кислоты в соответствии с идеологией глинокислотной обработки не планировалось добавок плавиковой кислоты. Данный прием был назван комплексная (циклическая) ОПЗ. Данная технология предназначена для обработки добывающих и нагнетательных скважин на месторождениях, где эксплуатируются пласты с низкой проницаемостью и высоким содержанием алюмосиликатного и глинистого материалов. Она отражает технологический прием последовательного воздействия кислотными составами и означает некоторую оптимальную последовательность обработки скважины выбранными кислотными составами и нефтяными растворителями. Комплексная обработка основана на принципе циклического воздействия различными композициями химических реагентов, для удаления целой группы различных загрязняющих веществ из ПЗП скважины. Обычно комплексная обработка проводится в 3 цикла. Состав кислотной композиции зависит от минералогии обрабатываемого пласта и подбирается индивидуально для каждого из

месторождений. Для разработки технологии проведения ОПЗ нагнетательных скважин с целью восстановления и увеличения приемистости были проведены лабораторные исследования. Исследована растворяющая способность различных растворителей по отношению к АСПО, изучены поверхностноактивные свойства как моющих, так и демульгирующих компонентов, а также активность соляной кислоты с различными добавками по отношению к образцам керна. Исследования растворяющей способности различных углеводородных растворителей по отношению к АСПО показали, что наиболее активными являются растворители на основе концентратов ароматических углеводородов – бензол, толуол, ксилолы, Нефрас А 150/330. Наиболее доступным и дешевым является нефтяной растворитель марки Нефрас А 150/330, представляющий собой концентрат ароматических углеводородов с числом атомов углерода С9-10. Но более эффективен Нефрас А 120/200. В условиях недостаточной геолого-промысловой информации прием совмещения (комплексирования) различных операций или методов в единый технологический процесс позволяет существенно повысить общую успешность работ.

Первый цикл. В качестве первого цикла комплексной обработки применяется простая солянокислотная обработка с общим объемом кислотного раствора, рассчитанным из расхода 0,5 м³ на 1 метр перфорированной мощности. Целью первого цикла является удаление карбонатных материалов из призабойной зоны пласта для последующей безаварийной обработки ПЗП глинокислотной композицией, так как глинокислотный состав при взаимодействии с карбонатами образует нерастворимый осадок фтористого кальция. При обработке нагнетательной скважины, продукты реакции можно не удалять из скважины, а продавливать в удаленные зоны пласта. С целью снижения реакционной способности кислоты по отношению к породе и увеличения, таким образом, глубины ее проникновения, концентрация кислоты выдерживается в пределах 12 %. Этот прием позволяет также облегчить продвижение продуктов реакции в удаленные зоны пласта, за пределы ПЗП. Кроме того, кислота менее активна по отношению к металлу насосно-компрессорных труб. К раствору кислоты добавляют реагенты: ингибиторы, интенсификаторы, стабилизаторы. При проведении первого цикла СКО время выдержки кислоты на реакции практически не предусматривается. Для продавки кислоты используют 1-3 % (в зависимости от типа ПАВ) раствор ПАВ, облегчающий удаление продуктов реакции. Поскольку удаление продуктов реакции производится в удаленные зоны пласта, объем продавочной жидкости должен быть значительным – не менее 50 м³. Второй цикл: В качестве второго цикла выступает глинокислотная обработка. Цель второго цикла – воздействие на алюмосиликатный скелет (матрицу) породы с целью увеличения

проницаемости. При этом в базовом растворе должны присутствовать все описанные выше добавки – интенсификаторы, стабилизаторы, ингибиторы в соответствии с указанными дозировками. Описанные особенности глинокислотной обработки требуют особых приемов проведения работы:

- предварительное удаление карбонатного материала породы небольшим объемом соляной кислоты в первом цикле;
- закачка глинокислоты производится с максимально возможной скоростью с целью увеличить глубину проникновения раствора (из рассчитанных объемным путем 75 см. глубины проникновения только 1/3 пути кислота проходит в активном состоянии);
- практически отсутствует время ожидания реакции, немедленно после закачки производится продавка кислотного состава;
- продавку продуктов реакции лучше осуществлять 1-2 % раствором ПАВ в объеме, обеспечивающем удаление продуктов реакции из ПЗП в удаленные зоны пласта.

Приготовление глинокислоты возможно с использованием бифторидфторид аммония. При этом концентрация соляной кислоты применяется более высокой – 15 %, т.к. часть ее расходуется на разложение фторида аммония. Поскольку бифторид-фторид аммония представляет собой сыпучий кристаллический материал, работать с ним удобнее и безопасней. Третий цикл: Отличительной особенностью третьего цикла является включение в него на первом этапе закачки нефтяного растворителя с последующей обработкой кислотой. Кислотный состав, применяемый в третьем цикле аналогичен кислотному составу второго цикла. Практически это глинокислотная обработка. В ходе второго цикла обработки воздействию кислотного состава подвергаются доступные для водного раствора кислоты водонасыщенные поры и каналы. Проникновение кислоты в нефтенасыщенные каналы затруднено. В нефтенасыщенном канале пленка нефти или отложений АСПО предотвращает контакт кислоты с поверхностью пор. Цель закачки нефтяного растворителя – очистка поверхности пор от оставшихся загрязняющих веществ и АСПО, облегчение доступа кислотной композиции к ранее недоступным поверхностям. Одновременно растворитель, поступивший в нефтенасыщенные каналы, испытывает сопротивление продвижению по ним. Следующая непосредственно за растворителем кислота не поступает в те каналы, по которым продвигались предыдущие порции кислоты во время первого и второго циклов. Таким образом, растворитель выполняет функции отклонителя, перенаправляя кислотный состав в новые каналы. Особенность закачки растворителя заключается в том, что из-за низкой плотности реагента агрегат ЦА-320 испытывает дополнительное противодействие в 30-40 атм, образующееся за счет разности плотностей скважинной жидкости и

растворителя. Как только растворитель выходит из НКТ в колонну, он стремится всплыть в скважинной жидкости. Всплытия не произойдет только в том случае, если скорость движения растворителя вниз к пласту по колонне будет выше скорости всплытия. Такие условия имеют место при приемистости скважины не ниже $150 \text{ м}^3/\text{сут}$. Именно поэтому растворитель может быть закачан в скважину только в третьем цикле, когда приемистость нагнетательных и производительность добывающих скважин увеличены за счет работы первых порций кислоты. При прочих равных условиях, если (производительность) приемистость скважины перед проведением второго цикла достаточно высока для закачки растворителя, более предпочтительно применение его во втором цикле. Замечено снижение производительности скважины на 20-25 % в момент закачки Нефраса и восстановление ее через 10-20 часов. Таким образом, отклоняющее действие Нефраса распространяется только на ту порцию кислоты, которая закачивается непосредственно за ним, поэтому не рекомендуется делать перерывы между вторым и третьим циклом обработки.

Список литературы

- [1] Бабаян Э.В. Повышение эффективности выбора рабочего агента для обработки призабойной зоны пласта / Э.В. Бабаян, М.Н. Шурыгин, В.Н. Яковенко. // Нефтяное хозяйство. – 1999. №3. 30-32 с.
- [2] Иванов С.И. Интенсификация потока нефти и газа к скважинам: Учебное пособие / С.И. Иванов – М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2006. 565 с.
- [3] Алтунина Л.К. Увеличение нефтеотдачи пластов композициями ПАВ : монография / Л.К. Алтунина, В.А. Кувшинов. – Новосибирск : Наука, 1995. 198 с.
- [4] Алварато Л. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. Планирование и стратегии применения : пер. с англ. / Л. Алварато, Э. Манрик. – Москва : Премиум Инжиниринг, 2011. 244 с.
- [5] Назарова Л.Н. Разработка нефтегазовых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами: Учебное пособие. / Л.Н. Назарова. – М., ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011. 75 с.
- [6] Рузин Л.М. Методы повышения нефтеотдачи пластов (теория и практика): учеб. пособие / Л.М. Рузин, О.А. Морозюк. – Ухта: УГТУ, 2014.
- [7] Арбузов В.Н. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учебное пособие Ч.1 / В.Н. Арбузов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. 200 с.
- [8] Довжок Е.М. Регулирование разработки и увеличение нефтеотдачи пластов / Е.М. Довжок, Ю.А. Балакиров, Л.Э. Мирзоян. – Киев: Техника, 1989. 144 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Babayan E.V. Improving the efficiency of choosing a working agent for treating the bottomhole formation zone / E.V. Babayan, M.N. Shurygin, V.N. Yakovenko. // Oil industry. – 1999. No. 3. 30-32 s.
- [2] Ivanov S.I. Intensification of oil and gas flow to wells: Textbook / S.I. Ivanov – M.: Nedra-Business Center LLC, 2006. 565 p.
- [3] Altunina L.K. Increased oil recovery with surfactant compositions: monograph / L.K. Altunina, V.A. Pitchers. – Novosibirsk: Nauka, 1995. 198 p.
- [4] Alvarado L. Methods for increasing oil recovery from reservoirs. Planning and application strategies: per. from English. / L. Alvarado, E. Manrik. – Moscow: Premium Engineering, 2011. 244 p.
- [5] Nazarova L.N. Development of oil and gas fields with hard-to-recover reserves: Textbook. / L.N. Nazarov. – M., ITs Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkina, 2011. 75 p.
- [6] Ruzin L.M. Methods for enhanced oil recovery (theory and practice): textbook. allowance / L.M. Ruzin, O.A. Morozyuk. – Ukhta: USTU, 2014.
- [7] Arbuzov V.N. Exploitation of oil and gas wells: textbook Part 1 / V.N. Arbuzov; National Research Tomsk Polytechnic University (TPU). – Tomsk: Publishing House of TPU, 2011. 200 p.
- [8] Dovzhok E.M. Regulation of development and increase in oil recovery of reservoirs / E.M. Dovzhok, Yu.A. Balakirov, L.E. Mirzoyan. – Kyiv: Technique, 1989. 144 p.

© А.Н. Алленов, К.А. Стромов, 2022

Поступила в редакцию 22.03.2022

Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Алленов А.Н., Стромов К.А. Проблемы вывода скважин на режим после соляно-кислотной обработки // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 34-40. URL: <https://ip-journal.ru/>